

QUYMALARGA OXIRGI ISHLOV BERISHDA ISHLATILADIGAN ABRAZIV ASBOBLAR UCHUN MATERIALLARNI “TURON ABRASIVE” MCHJ KORXONASI SHAROITIDA ISHLAB CHIQRISH

U.A. Hakimov, N. Tadjiyev (Toshkent davlat texnika universiteti)

Maqolada quymalarga oxirgi ishlov berishda ishlatiladigan abraziv asboblar uchun materiallarni “TURON ABRASIVE” MCHJ korxonasi sharoitida ishlab chiqarish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari muhokama qilinadi. Mashina-mexanizmlarning bir martalik qoliplarda quyish usuli bilan olingan detallarida yuqori aniqlikdagi yuzalar hosil qilish va bundan oldingi ishlov berishda yuzaga kelgan mayda notekisliklarni – taroqchalarni kesib tashlash uchun ishlov berish muhim hisoblanadi. Ishlov berishning pardozlash usullari aniq shaklli detallar hosil qilishga, yuzalar tozaligini 7 dan 14-sinfga etkazishga, 1 va 2-aniqlik sinfdagi o‘lchamlar hosil qilishga imkon beradi. Quymalarga oxirgi ishlov berishda, asosan, abraziv asboblar ishlatiladi. Abraziv materialni olish uchun har xil o‘lchamli zarrachalardan foydalaniladi. Maqolada abraziv materiallardan juda keng assortimentdagi abraziv asboblarni ishlab chiqarishga imkon beradigan turli xil texnologik usullar berilgan.

Kirish. Quymalarga oxirgi ishlov berishda, asosan, abraziv asboblar ishlatiladi. Bunday asboblardan foydalanish orqali quymalarning kerakli yuza tozaligi va o‘lchamlarini olish mumkin. Abraziv asboblar yasash turli xil zamonaviy texnologik ilovalar an’anaviy materiallar yordamida erishib bo‘lmaydigan xususiyatlarning noodatiy kombinatsiyasiga ega bo‘lgan materiallarni talab qiladi. Abraziv materiallar yordamida quymalarga oxirgi ishlov berish orqali zarur tozalik va o‘lchamlarga erishiladi. Umuman olganda, abraziv materiallar ko‘p fazali material sifatida tushuniladi, unda har xil mos keladigan fazalarning xususiyatlarini birlashtirish mumkin, shuning uchun abraziv materialning istalgan xususiyatlarining eng yaxshi kombinatsiyasiga erishiladi.

Bugungi kunda juda dolzarb vazifa yaxshilangan ishlash xususiyatlariga ega abraziv materiallarni yaratish hisoblanadi. Tabiatda abraziv materiallar ham uchraydi, bularga olmos, korund, kvars, chaqmoqtosh, pemza kabilar kiradi. Hozirgi vaqtda tabiiy abraziv materiallar jilvirlash asbobi tayyorlash uchun deyarli ishlatilmaydi, chunki ularning kesish va mexanik xossalari ancha past.

Tadqiqot obekti va uslublari. “TURON ABRASIVE” MCHJ korxonasi sharoitida abraziv asboblar tayyorlash uchun quyidagi yuqori sifatli sun’iy jilvirlovchi materiallardan foydalaniladi:

Elektr-korund. Bu material toza giltuproqni elektr pechlarida suyuqlantirish yo‘li bilan olinadigan kristall holdagi alyuminiy oksid (Al_2O_3) dan iborat. Elektr-korund tarkibidagi alyuminiy oksidning miqdoriga qarab, quyidagi turlarga bo‘linadi:

a) tarkibida 87–97 % alyuminiy oksidi bo‘lgan E markali normal elektr-korund (alund), rangi qizg‘ish-pushti yoki jigarrang bo‘ladi;

b) tarkibida 97–99 % alyuminiy oksid bo‘lgan ЭБ markali oq elektr-korund.

Elektr-korund tarkibida, alyuminiy oksiddan tashqari 0,4–0,2 % temir oksid (Fe_2O_3) va ozroq miqdorda SiO_2 ; TiO_2 va CaO bo‘ladi, ular oq, oqish, kulrang yoki och pushti rangda bo‘ladi.

Elektr-korund donalarining suyuqlanish harorati 1950 dan 2050°C gacha bo‘ladi. Elektr-korund toblanmagan va toblangan po‘lat, bolg‘alanuvchan cho‘yan, yumshoq bronzaga ishlov berishda ishlatiladi.

Monokorund (M). Bu abraziv material tarkibida 0,9% temir (III)-oksid bo‘ladi. Monokorundning kesish va mexanik xossalari Э va ЭБ elektr-korundlarnikiga qaraganda

ancha yuqori. Monokorunddan tayyorlangan toshlar kesuvchi asboblarni charxlash va yuzalarni yuqori tozalikda jilvirlash uchun foydalaniladi.

Kremniy karbidi SiC (karborund). Bu material kremniy bilan uglerodning kimyoviy birikmasi bo‘lib, toza kvarts qumiga neft koksi yoki antratsit qo‘shib, elektr pechlarda 1900–2100°C haroratda suyuqlantirish yo‘li bilan olinadi. Sanoat miqyosida karbidning ikki turi ishlab chiqariladi:

a) qora tusli kremniy karbidi. Uning tarkibida 97–98% SiC va 0,6–0,7% Fe₂O₃ bo‘ladi. Bu karbid alyuminiy, bronza, jez, mis, cho‘yan va plastikligi past boshqa materiallarni jilvirlash uchun ishlatiladi;

b) yashil kremniy karbidi. Uning tarkibida 96–99 % SiC bo‘ladi. Bu materialning mexanik xossalari ancha yuqori bo‘lib, qattiq qotishma bilan ta‘minlangan har xil kesuvchi asboblarni charxlash va muhim ishlarni bajarish uchun ishlatiladi. Yashil kremniy karbididan jilvirlash toshlarini olmossiz qayrashda keng ko‘lamda foydalaniladi.

Bor karbidi (bor bilan uglerod birikmasi B₄C). Bu material texnik borat kislotaga neft koksi qo‘shib, elektr pechlarda suyuqlantirish orqali olinadi. Uning tarkibida 95% gacha kristall holdagi bor elementi bo‘ladi. Bor karbidining qattiqligi olmosning qattiqligiga yaqinlashib boradi, ammo u mo‘rt bo‘ladi. Suyuqlantirib qotishtirilgan bor karbid tashqi ko‘rinishi jihatidan qora tusli massa bo‘lib, juda mayda abraziv donalariga aylantirilgan holda, ya‘ni kukun tarzida o‘lchamiga etkazish, ishqalab moslash ishlarida foydalaniladigan qattiq qotishma bilan ta‘minlangan kesuvchi asboblarni charxlash va qayrash uchun ishlatiladi.

Borsilikokarbid. Bu abraziv material borat kislotasi, ko‘mir va qumni elektr yoyli pechda suyuqlantirish yo‘li bilan olinadi. Borsilikokarbid o‘zining jilvirlash xossalari jihatidan bor karbidga nisbatan ustunroq.

Abraziv materiallar elektr pechlarda suyuqlantirilgunga qadar katta-katta harsanglar shaklida bo‘ladi, bu harsanglar maydalagichlarda maydalanadi, tuyiladi va kesuvchi o‘tkir qirrali donalar hosil qilinadi. Sun‘iy abraziv materiallar tuyilgandan keyin donalarining o‘lchamlariga ko‘ra saralanadi. Elektr-korund donalari kesuvchi qirralarining yumaloqlik radiusi 8–14 mk, kremniy karbidi donalariniki esa 6–12 mk bo‘ladi.

Olmos jilvirlovchi materiallar ichida eng qattig‘i hisoblanadi va u, asosan, jilvirlash toshlarini qayrashda (o‘tkirlashda), olmosli keskichlar tayyorlashda va juda toza yuzalarining o‘lchamlari esa aniq bo‘lishi talab etiladigan detallarni jilvirlashda ishlatiladi. Olmosdan qattiq qotishmadan qilingan (shtamp detallari va boshqalarga ishlov berishda) hamda qattiq qotishma bilan ta‘minlangan kesuvchi asboblarni qayrashda ham foydalaniladi.

Xulosa. Mashina-mexanizmlarning bir martalik qoliplarda quyish usuli bilan olingan detallarida yuqori aniqlikdagi yuzalar hosil qilish va bundan oldingi ishlov berishda yuzaga kelgan mayda notekisliklarni – taroqchalarni kesib tashlash uchun qora tusli kremniy karbidi ishlatiladi. Uning tarkibida 97–98 % SiC va 0,6–0,7 % Fe₂O₃ bo‘ladi. Shuningdek bu karbid alyuminiy, bronza, jez, mis va plastikligi past boshqa materiallarni jilvirlash uchun ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Нурмуродов С.Д., Расулов А.Х., Баходиров Қ.Ф.. Конструкция материаллар технологияси. Дарслик. – Тошкент, «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2015 й 270б.

2. Нурмуродов С.Д., Чуллиев З.Ф., Тохтаходжаев М.М. «TURON ABRASIVE» МЧЖ корхонаси шароитида олмосли абразив материал олиш технологиясини ишлаб чиқиш». Республика илмий-техник анжумани тўплами, Тошкент 2022 й. 243-246 бетлар.

3. Nurmurodov S.D., Rasulov A.X., Ruziev U.N./Ekstremal sharoitlarda ishlatiladigan qattiq qotishmali metall kompozitlar va ularni termik ishlash. Monografiya –Toshkent, ToshDTU, - 170 b.

4. Расулов А.Х., Нурмуродов С.Д., Тохтаходжаев М.М. Перспективы изготовления шлифовальных кругов в условиях ООО «TURON ABRASIVE». Республика илмий-техник анжумани тўплами, Тошкент, 2022 й. 206-208 бетлар.